

OLIV TA'LIMDA MUSIQA TARIXI DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARI ORQALI RUS KOMPOZITORLARI ASARLARINI O'RGANISH

Xodjiyeva Dilfuza Rustamovna

Buxoro Davlat Universiteti San'atshunoslik fakulteti Musiqa ta'limi va san'ati
yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Innovasion texnologiyalar pedagogic jarayon hamda, o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv ta'lim metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar bu-jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogic ta'sir etish usullari o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchi-talabalarning kichik guruhlarga bo'lib, birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogic hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi lozim. Bunda: talabaning dars davomida rus kompozitorlari asarlarini o'rgatishda darsga befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish, rus kompozitorlari yaratgan asarlarni mustaqil nazariy tahlil eta oladigan, asarlarni ijro etish va kuylay oladigan, izlanishga majbur etish, o'quv jarayonida fanga va bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlash, ularning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda bajarishi va har bir masalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytirishi kabilar kiradi. Bunda o'qituvchi va talabalarning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkil qilinishi nazarda tutiladi. O'qituvchi talabalarni ma'naviy, badiiy va axloqiy madaniyatlarini shakllantirishi, ularda g'urur va vatanparvalik tarbiyasini amalga oshirishini ta'minlashi zarur.

Kalit so'zlar: Innovasiya, interaktiv metodlar, pedagogic texnologiya, dialektik jarayon, "Bumerang" interfaol metod.

Mamlakatimizda barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham keng qamrovli yangilanishlar va ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bunga "Ta'lim to'g'risida" gi qonun "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ham huquqiy, ham tashkiliy pedagogik asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Ta'lim mazmunini yangilash, takomillashtirish va sifat ko'rsatkichlarini oshirish barobarida o'qituvchi – murabbiylarning malakasini oshirish, ularning ilm – fan taraqqiyoti bilan hamqadam borishini, ayniqsa barcha sohalarga keng kirib kelgan va qo'llanilayotgan axborot texnologiyalari, interfaol usullardan unumli foydalana

oladigan, kompyuter bilan erkin muloqot qila oladigan va o'z faoliyatida, dars samaradorligini ta'minlashga tadbiriq eta oladigan darajada tayyorlash (qayta tayyorlash) bugungi kunning muhim vazifalaridandir.

O'qitish jarayonining samaradorligini oshirishda ta'limga interfaol usullarni, innovatsion pedagogik texnologiyalarni kiritish va ulardan mohirona foydalanish muhim o'rin tutadi. Zero, an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsalar, rivojlantiruvchi ta'lim mezonlariga muvofiq bilimlarni o'quvchilarning o'zlari o'rganishi, tahlil qila olishi, xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishiga yo'naltirilishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan pedagogika oliy o'quv yurtlarida tashkil etilayotgan ta'lim tizimi bo'lajak o'qituvchilarni o'z faoliyatlarida interfaol uslublardan, ilg'or pedagogic texnologiyalardan foydalana oladigan, ularni amaliyotga ijodiy va erkin qo'llay olish malakalarini shakllantirishga ham e'tibor qaratish lozim.

Hozirgi kunda ta'limning barcha bo'g'inlarida fanlarning o'qitilishi, mashg'ulotlarni ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanib tashkil etish bo'yicha ko'plab o'quv – uslubiy qo'llanmalar, tavsiyanomalar, ko'rsatmalar va pedagogik texnologiyalarni qo'llashning mazmun va mohiyati yoritilgan.

Ta'limga pedagogik texnologiyalarni tadbiriq etish bo'yicha amaliy tajribalarni o'rganish, kuzatish va tahlil qilish shuni ko'rsatmoqdaki, ta'limning deyarli barcha bo'g'inlarida mashg'ulotlarni interfaol metodlar asosida tashkil etish keng tus olmoqda. Bizningcha bu har bir darsda pedagogik texnologiyaning u yoki bu turini qo'llash kerak degan xulosani bermasligi kerak. Ilg'or pedagogic texnologiya qachon samarali bo'ladi, u o'quvchilar uchun qiziqarli, ularni faollashtiruvchi, mustaqil va ijodiy fikrlashga, mushohada qilishga yo'naltira olsa.

Tadqiq etilayotgan muammo yuzasidan yozilgan bu maqolaning asosiy maqsadirus kompozitorlarining asarlarini o'rgatishda ilg'or pedagogic va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish usullari orqali dars samaradorligini oshirishdan iborat. Shu maqsadda darsda talabalarga bir necha xil interfaol metodlar qo'llanilsa maqsadga muvofiqdir. Masalan: "Bumerang" metodi orqali darsdan unumli foydalanish mumkin.

"BUMERANG" metodi

Mazkur texnologiya bir mashg'ulot davomida o'quv materialini chuqur va yaxlit holatda o'rganish, ijodiy tushunib etish va mavzuni erkin egallashga yo'naltirilgan. U turli mazmun va xarakterga (muammoli, munozarali, turli mazmunli) ega bo'lgan mavzularni o'rganishga yaroqli bo'lib, o'z ichiga og'zaki va yozma ish shakllarini qamrab oladi hamda bir mashg'ulot davomida xar bir ishtirokchilarning turli

topshiriqlarini bajarishi, navbat bilan o'quvchi yoki o'qituvchi rovida bo'lishi, kerakli ballni to'plashga imkoniyat yaratadi.

«Bumerang» texnologiyasi tanqidiy fikrlash, mantiqiy shakllantirishga imkoniyat yaratadi; g'oyalarni, fikrlarni, dalillarni yozma va og'zaki shakllarda bayon qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ta'lim bilan bir qatorda mazkur metod tarbiyaviy xarakterdagi qator vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi:

- jamo'a bilan ishlash mahorati;
- muomalalik;
- xushfe'llik;
- ko'nikuvchanlik;
- o'z g'alar fikriga hurmat;
- faollik;
- rahbarlik sifatlarini shakllantirish;
- ishga ijodiy yondashish;
- o'z faoliyatini samarali bo'lishiga qiziqish;
- o'zini xolis baholash.

Texnologiyaning tavsifi. Ushbu texnologiya talaba (yoki o'quvchi) larni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o'rganilgan materialni yodida saqlab qolish, so'zlab berish, fikrini erkin xolda bayon eta olish, qisqa vaqt ichida ko'p ma'lumotga ega bo'lish xamda dars mobaynida o'qituvchi tomonidan barcha talaba (yoki o'quvchi)larni baholay olishga qaratilgan.

Texnologiyaning maqsadi. O'quv jarayoni mobaynida tarqatilgan materiallarni talaba (yoki o'quvchi)lar tomonidan yakka va gurux xolatida o'zlashtirib olishlari hamda suxbat munozara va turli savollar orqali tarqatma materiallardagi matnlar qay darajada o'zlashtirilganligini nazorat qilish va baholash. O'quv jarayoni mobaynida xar bir talaba (yoki o'quvchi) tomonidan o'z baho (yoki ball)larini egallashga imkoniyat yaratish.

Texnologiyaning qo'llanishi. Amaliy mashg'ulotlar, seminar yoki laboratoriya mashg'ulotlari hamda suxbat munozara shaklidagi darslarda yakka tartibda, kichik guruh va jamoa shaklida foydalanilishi mumkin.

Mashg'ulotda foydalaniladigan vositalar. Talaba (yoki o'quvchi) dars jarayonida mustaqil o'qishlari, o'rganishlari va o'zlashtirib olishlari uchun mo'ljallangan tarqatma materiallar (o'tilgan mavzu yoki yangi mavzu bo'yicha qisqa matnlar, suratlar, ma'lumotlar).

Mashg'ulotni o'tkazish tartibi. Ushbu texnologiya bir necha bosqichda

o'tkaziladi:

- Talaba (yoki o'quvchi)lar kichik guruhlariga ajratiladi;
- Talaba (yoki o'quvchi)lar mashg'ulotning maqsadi va tartibi bilan tanishtiradi;
- Talaba (yoki o'quvchi)larga mustaqil o'rganishlari uchun mavzu bo'yicha material tarqatiladi;
- Berilgan matnlarni o'quvchilar tomonidan mustaqil o'rganiladi;
- Har bir guruh a'zolaridan yangi guruh tashkil etiladi;
- Yangi guruh a'zolarining har biri guruh ichida navbati bilan mustaqil o'rgangan matnlari bilan ahborot almashadilar, ya'ni bir-birlariga so'zlab beradilar;
- Bilimlarni aniqlash uchun guruh ichida ichki nazorat o'tkaziladi, savol javob o'tkazadilar;

- Yangi guruh a'zolari dastlabki holatdagi guruhga qaytadilar;
- Darsning qolgan jarayonida o'quvchilar bilimlarini baholash yoki to'plagan ballarini hisoblab bo'rish uchun har bir guruhda hisobchi tayinlanadi;
- Guruh a'zolari tomonidan to'plagan umumiy ballar yig'indisi aniqlanadi;
- Guruhlar to'plagan umumiy ballar guruh a'zolari o'rtasida teng taqsimlanadi;

Zamonaviy interfaol metodlardan foydalanilgandan so'ng rus kompozitorlari va ularning asarlarini o'zlashtirish bo'yicha talabalarning bilim, ko'nikma va malakalari savolnoma asosida aniqlanadi. Shundan so'ng talabalar bilimida qay darajada o'zgarish bo'lganligini aniqlash mumkin. Talabalar rus kompozitorlari yaratgan asarlarini o'rganish bilan birga eshitishni, janrlar orasidagi farqlarni, operalardan ariyalar kuylashni, ular yaratgan asarlarni cholg'u asboblarda ijro eta olish, eng asosiysi qaysi kompozitor qaysi davrda yashab ijod etganini farqlay olishini zamonaviy interfaol metodlar orqali o'tilgan darslarda mukammal o'rganiladi.

Shu bilan birgalikda aytish lozimki, yuqorida keltirilgan zamonaviy metodlar, yoki o'qitishning samarasini oshirishga yordam beruvchi texnologik treninglardan keng foydalanilsa, talabalarda mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy va mustaqil fikrlash shakllanadi. Ayniqsa, talabalarni qobiliyatlarini rivojlantirishga, raqobatbardor, yetuk mutaxassis bo'lishlariga hamda mutaxassisga kerakli bo'lgan kasbiy fazilatlarini tarbiyalashga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Madrimov B.X. Musiqa o'qitish texnologiyalari va loyihalash-Buxoro: Sadridin Salim Buxoriy MCHJ.,2020-80b.
2. Mansurov A. Musiqa san'ati fanlarida zamonaviy axborot texnologiyalari Toshkent – 2016y

3. Ishmuhammedov R.J. “Innovation texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo’llari” TDPU, Toshkent., 2004 yil
4. Urmanova L.A.-Rus musiqa tarixi.-Toshkent: “Musiqqa”, 2011
5. Trigulova A.X. Xorijiy musiqa adabiyoti.-Toshkent: “Ilmziyo”, 2009y
6. J.G’.Yo’ldoshev, S.A.Usmonov.-“Pedagogik texnologiya asoslari”. “O’qituvchi”. 2004y.

7. Internet saytlari

www.tdpu.uz

www.pedagog.uz

www.ziyonet.uz

www.edu.uz

tdpu-internet.Ped